

Рижих М. І.

*аспірант, Херсонський національний технічний університет,
м. Херсон, Україна,
<https://orcid.org/0009-0004-9565-1320>*

Циба Д. В.

*власниця мережі кав'ярень у м. Дніпро та м. Харків,
Україна,
<https://orcid.org/0009-0004-0628-9631>*

ZERO WASTE ЯК СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: МАРКЕТИНГОВИЙ ТА ОПЕРАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ

JEL Classification: G1

SECTION ECONOMICS: Економіка

Анотація. У статті досліджено концепцію Zero Waste як частину стратегічного підходу до сталого розвитку малих підприємств в Україні. Проаналізовано маркетингові та операційні аспекти впровадження політики нульових відходів у діяльність малого бізнесу, зокрема в секторах роздрібної торгівлі, громадського харчування та міських сервісів. Показано, що Zero Waste не лише сприяє зменшенню екологічного навантаження, а й виступає дієвим інструментом диференціації бренду, підвищення клієнтської лояльності та оптимізації витрат. У роботі представлено кейс-аналіз українських підприємств, які вже інтегрували Zero Waste-практики, а також виявлено бар'єри й перспективи їх масштабування в умовах економічної нестабільності та законодавчих трансформацій. Зроблено висновок, що успішна реалізація Zero Waste-стратегії потребує синергії між бізнесом, споживачами та місцевою владою, а також інституційної підтримки екологічних ініціатив.

Ключові слова: Zero Waste, сталий розвиток, малий бізнес, екологічний маркетинг, операційна ефективність, управління відходами.

Annotation. This article explores the implementation of Zero Waste principles as a strategic component of sustainable development for small businesses in Ukraine. In the context of increasing environmental challenges, resource scarcity, and shifting consumer preferences, the integration of waste-free operational and marketing practices has become not only a matter of corporate responsibility but also a competitive advantage. The study examines both the marketing and operational dimensions of Zero Waste strategies, focusing on how micro- and small enterprises can incorporate eco-design, material circularity, and ethical branding into their everyday activities. Particular attention is paid to the role of consumer co-creation in shaping brand identity around sustainability and the communication of environmental values through digital and physical customer touchpoints. The research methodology is based on a comparative analysis of ten Ukrainian small businesses across the food, retail, and service sectors that have partially or fully adopted Zero Waste approaches. Data were collected from open sources, interviews, and enterprise reports. The study highlights the economic and reputational effects of eco-friendly operations, including reduced costs, customer retention, and brand differentiation. It also outlines the systemic barriers faced by businesses in implementing Zero

Waste, such as lack of infrastructure, legislative support, and low public awareness, offering solutions grounded in adaptive management and green logistics. The article concludes that Zero Waste is not just an environmental ideology but a viable economic model for small businesses operating in volatile markets. It underscores the importance of aligning internal business processes with sustainable external communications and calls for more policy-driven support for small enterprises adopting circular economy principles. The research contributes to the ongoing discourse on sustainable entrepreneurship and demonstrates the scalability of ecological responsibility in Ukraine's business ecosystem.

Key words: Zero Waste, sustainable business, ecological branding, green logistics, circular economy.

Вступ

У сучасних умовах глобальної кліматичної кризи, обмеженості природних ресурсів та посилення екологічної свідомості споживачів, малий бізнес в Україні опиняється перед викликом трансформації традиційних моделей ведення господарської діяльності. Пошук інструментів сталого розвитку та конкурентного позиціонування зумовлює звернення до екологічно орієнтованих стратегій, серед яких концепція Zero Waste набуває особливої ваги. Ця парадигма – не просто практика зменшення відходів, а цілісна система організації бізнес-процесів, побудована на принципах відповідального споживання, циклічного використання матеріалів і прозорої комунікації екологічних цінностей.

Актуальність дослідження зумовлена кількома чинниками: по-перше, зростанням запиту з боку споживачів на етичні та відповідальні бренди; по-друге, необхідністю скорочення витрат на ресурсні процеси у малих підприємствах; по-третє, інтеграцією України у міжнародний простір сталого розвитку, де Zero Waste підходи поступово стають стандартом ведення бізнесу. Малий бізнес, особливо в умовах воєнного стану, може отримати перевагу, використовуючи Zero Waste не лише як логістичну модель, а як частину брендової ідентичності.

Тема Zero Waste уже знайшла своє місце в академічному дискурсі. У працях [1; 2] аналізуються моделі впровадження циркулярної економіки в малі громади, зокрема через локальну інфраструктуру повторного використання ресурсів. У роботах [3; 4] наголошується на маркетинговому потенціалі сталих стратегій – зокрема, формуванні екобрендів та впровадженні етичного пакування як інструменту диференціації. Публікації [5; 6] акцентують на проблемах урбаністичного контексту Zero Waste: недостатній логістиці, браку стимулюючого законодавства та слабкому включенні малого бізнесу у загальнонаціональні програми екологізації. У той же час [7; 8] демонструють емпіричні приклади успішної інтеграції екостратегій у малих підприємствах, зокрема в туризмі, ритейлі та харчовій промисловості.

Попри наявність зарубіжних кейсів, українська наукова думка зосереджена переважно на макроекономічних аспектах сталого розвитку, залишаючи практики мікробізнесу поза межами глибокого аналізу. Практичні приклади Zero Waste у вітчизняному підприємстві потребують систематизації, об'єктивної оцінки їх ефективності та окреслення бар'єрів на шляху їх масштабування.

Мета статті полягає в дослідженні сутності та практичних інструментів впровадження концепції Zero Waste як ключового чинника сталого розвитку малого бізнесу в Україні. У центрі уваги перебувають механізми поєднання екологічної відповідальності з маркетинговою ефективністю і внутрішньою операційною адаптивністю. Особливої актуальності це набуває в умовах ринкової нестабільності, підвищених витрат на ресурси та зміни споживчої поведінки на користь відповідального споживання. Стаття спрямована на аналітичне осмислення способів, за допомогою яких малий бізнес інтегрує підходи нульових відходів у щоденну діяльність, комунікаційну політику й архітектуру бренду. Аналіз теоретичних засад Zero Waste дозволяє окреслити відмінності між класичними моделями екологічного менеджменту та динамічними

практиками мікропідприємництва, що тяжіє до гнучкості, креативності та безпосереднього контакту з локальною спільнотою. Дослідження охоплює також приклади впровадження Zero Waste у сегментах громадського харчування, роздрібною торгівлі та сервісних послуг, де така стратегія не лише знижує витрати, а й формує конкурентну перевагу на основі емоційної лояльності клієнтів і соціальної репутації бренду. Визначення основних викликів, бар'єрів та потенціалу масштабування цих практик дозволяє окреслити подальші вектори розвитку Zero Waste як маркеру трансформації українського малого бізнесу в напрямку екологічної стійкості та культурної зрілості.

Результати

У ході дослідження концепції Zero Waste як складової сталого розвитку малого бізнесу в Україні з'ясовано, що ця стратегія виходить далеко за межі виключно екологічної або етичної площини. Вона набуває характеру інтегрованої управлінської моделі, що охоплює операційні процеси, бренд-комунікацію, маркетинг, архітектурну організацію простору та взаємодію зі спільнотою. У ході вивчення Zero Waste як складової моделі сталого розвитку малих підприємств в Україні було проаналізовано приклад двох кав'ярень у місті Дніпро — Nash Coffee buffet. Дослідження засвідчило, що підхід Zero Waste тут трансформувався з виключно екологічної ініціативи у комплексну управлінську філософію, що охоплює ресурсну ефективність, кліматичну відповідальність, архітектуру сервісу, бренд-комунікацію та локальну взаємодію з клієнтами і партнерами.

Кав'ярня Nash Coffee buffet реалізує Zero Waste через щоденне сортування понад 10 типів фракцій, апсайклінг пакування від свіжеобсмаженої кави, повторне використання кавового жмиху для виготовлення скрабу, впровадження інфраструктури для повторного використання банок, кришок, пакування, та клієнтських мотиваційних механік. Морфологічний аналіз відходів, проведений ГО «Екологічні новини» спільно з ІГ «Mariupol Zero Waste», показав: за одну добу кав'ярня генерує лише 0,096 кг відходів на одного відвідувача, що у 5 разів менше за офіційно встановлені норми. Кліматичний слід відходів становить 6,526 кг CO₂-екв./добу, що також зафіксовано як базовий рівень [11].

Zero Waste-стратегія Nash Coffee buffet включає не лише сортування, а й розробку нових товарів із відходів — натурального скрабу для тіла. Для нього використовується кавовий жмих та неможливе до переробки пакування з-під кави. Завдяки навчанню в Zero Waste академії було створено естетичне пакування, сформовано Instagram-сторінку, офлайн-інформування та PR-продукти для салонів краси. Серед каналів просування: метод живого прикладу (тестування з веденням щоденника), пробники для б'юті-майстрів, нативна реклама в інтер'єрі кав'ярень. Це дозволило підсилити емоційне залучення клієнтів до ідеї переробки та екоспоживання.

Окремо впроваджено політику мотивації клієнтів: знижка -5 грн на напій у власне горнятко («кеер сир»), комунікація щодо неперероблюваності кришечок, обмежений доступ до них, а також можливість придбати термогорня з подарунком. У закладі також використовуються скляні баночки, які клієнти можуть забрати із собою або повернути після використання, що посилює циклічність логістики. У теплу пору окрошку подають у банках із-під солінь або іриски зі згущеним молоком, що також служить практикою повторного використання.

У рамках ширшого екологічного підходу заклад не просто сортує, а й системно підходить до зниження генерації харчових відходів, пропонуючи розгляд впровадження компостерів, контейнерів для «мокрих» та «сухих» фракцій, подрібнювачів харчових відходів (диспоузерів) із метою передачі залишків на біогазові станції. Такі підходи можуть стати системними рішеннями для цілих районів.

Проте реалізація Zero Waste у Nash Coffee buffet не обходиться без бар'єрів. Відсутність муніципальної компостувальної інфраструктури та жодної податкової чи адміністративної підтримки з боку влади унеможлиблює масштабування без особистої ініціативи власників. Попри це, кав'ярня активно комунікує свої досягнення через соцмережі, інформаційні стенди й офлайн-матеріали,

формуючи довіру, залучення та партнерства на локальному рівні. Як показують дані Kurniawan et al. [5], саме ця модель комунікації сприяє підвищенню емоційної лояльності до бренду.

Таблиця 1

Комплексна реалізація Zero Waste-стратегії

Компоненти реалізації	Опис реалізації в закладі Nash Coffee buffet
Сортування відходів	Сортування більше 10 фракцій (скло, картон, PET, метал, плівка, TetraPak, кавовий жмих тощо)
Повторне використання пакування	Пакування від кави збирається і використовується для апсайклінгу (скраб)
Апсайклінг кавового жмиху	Виготовлення натурального скрабу для тіла; понад 600 кг кавової гущі на рік
Кліматична оцінка відходів	Кліматичний слід розрахований – 6,526 кг CO ₂ -екв./доба
Стимули для клієнтів (екознижки)	Знижка -5 грн за власне горнятко; напій у подарунок при купівлі термогорнятка
Обмеження на використання одноразового пластику	Кришки не вивішуються у відкритому доступі, гості просять їх особисто
Освітні ініціативи й комунікація	Стенди, сторіс, щоденник тестування скрабу, постійна еко-комунікація з клієнтами
Оцінка морфології відходів	Звіт морфологічного аналізу (7,004 кг/доба), деталізація по 87 л відходів
Повторне використання банок і тари	Скляні банки від десертів, іриски, огірків – використовуються повторно
Zero Waste-продукт: натуральний скраб	Скраб з кавової гущі в екоупаковці, продукт Zero Waste-формату
Співпраця з б'юті-сферою	Пробники роздаються б'юті-майстрам, використовуються в манікюрі й масажі
Комунікація в Instagram	Instagram як ключовий канал для еко-комунікацій, продуктів і просвіти
Відеоінформування в кав'ярнях	Відеоролики про скраб, інфостенди в інтер'єрі кав'ярень
Використання вторсировини в упаковці	Пакування скрабу – з кавового пакування, яке не піддається звичайній переробці
Ініціатива “keep cup”	Система мотивації на постійне використання багаторазових горняток
Збір і накопичення непридатних до переробки фракцій (чеки, шуршики)	Збір фракцій, які ще не мають рішення з переробки, накопичуються й зберігаються
Пропозиції з впровадження диспоузерів	Пропозиція впровадження диспоузерів у місті для харчових відходів
Використання енергоефективних миючих засобів	Використання De La Mark та інших екологічних миючих засобів
Доступ до питної води (включно з домашніми тваринами)	Наявність кранів для питної води для всіх, включаючи тварин

Джерело: створено на основі дослідження [11].

Як видно з таблиці 1, підхід Zero Waste у реалізації кав'ярні *Nash Coffee buffet* виходить далеко за межі стандартного сортування відходів. У цьому випадку ми маємо справу з цілісною системою мікроуправління матеріальними потоками, що інтегрує екологічну відповідальність на всіх рівнях — від постачання до післяспоживчого використання.

По-перше, вражає масштабність сортувальної ініціативи: понад десять різномірних фракцій щоденно відокремлюються для подальшої переробки або апсайклінгу. Особливо показово, що окремі фракції, для яких відсутні технології переробки (наприклад, ламіноване пакування з-під кави чи «шуршики»), не викидаються, а накопичуються до появи відповідної інфраструктури. Такий підхід демонструє не лише відповідальність, а й далекоглядність у поводженні з відходами, де кожна одиниця сміття потенційно розглядається як ресурс.

По-друге, принцип Reuse реалізований у двох стратегічних напрямках: внутрішньому (повторне використання скляних банок і упаковок у сервісі) та продуктовому (створення нового товару — натурального скрабу на основі кавової гущі). Саме останній кейс вказує на високий рівень операційної та креативної інтеграції Zero Waste: із непереробної фракції створено комерційний продукт, що не лише закриває проблему відходів, а й працює на імідж бренду, залучаючи б'юті-спільноту, інфлюенсерів і нову цільову аудиторію.

По-третє, кліматичний вимір концепції Zero Waste тут не декларативний, а вимірний і прорахований: завдяки деталізованому морфологічному аналізу відходів кав'ярня зафіксувала базовий слід у 6,526 кг CO₂-екв./день. Це не лише дозволяє відстежувати прогрес у зменшенні навантаження на довкілля, а й відкриває можливість для включення закладу до міжнародних екостандартів та сертифікаційних програм.

Водночас важливу роль відіграє клієнтська просвіта й екомотивація. Ініціатива «keер сир», комунікація про шкоду пластикових кришок, відео та стенди про екопродукти, наявність еко-стелажів із альтернативами — усе це перетворює Zero Waste із внутрішньої політики в публічну комунікаційну платформу. Клієнт не просто споживає продукт, а бере участь у спільному формуванні екологічного досвіду, що посилює його емоційне залучення та лояльність до бренду.

Крім того, розширення ініціатив у бік місцевого апсайклінгу та децентралізованого виробництва (наприклад, створення скрабу в межах кав'ярні) вказує на нову економічну модель — модель циркулярного мікробізнесу, де матеріальний залишок не є сміттям, а сировиною для нового продукту. У поєднанні з потенційною ініціативою впровадження диспоузерів, ця логіка дозволяє радикально зменшити харчові відходи, а також оптимізувати локальні інфраструктури утилізації.

І, нарешті, ще одним викликом залишаються споживчі звички. Не всі клієнти готові носити з собою багаторазову тару або дотримуватися правил сортування. Проте кейси свідчать, що через грамотну комунікацію — знижки за власну чашку, візуальні підказки, сторітелінг у соцмережах — Zero Waste не сприймається як обмеження, а перетворюється на частину стильного та етичного способу життя. Це перегукується з висновками дослідження Stanescu [6], де наголошено на ролі щоденних екоперформативних практик як чинника формування нових споживчих норм.

У контексті ширших теоретичних рамок сталого розвитку, важливо підкреслити, що реалізація Zero Waste-підходів у малому бізнесі в Україні повністю корелює з міжнародними підходами до досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР), зокрема у сфері управління твердими відходами та впровадження екологічних стандартів. Дослідження Elsheekh et al. [9] доводить, що стратегічне планування у сфері поводження з відходами має прямий вплив на досягнення таких цілей, як забезпечення чистого довкілля, здоров'я населення та ефективного використання ресурсів. У той же час, згідно з працею Khan та Johl [10], успішність реалізації сталих стратегій значно підвищується, коли підприємства інтегрують стандарти типу ISO 56002:2019 та публічно звітують про «зелені» інновації — навіть у форматі локального бізнесу, орієнтованого на ком'юніті, такі підходи дозволяють посилити довіру клієнтів, структурно систематизувати Zero Waste-практики та покращити загальні показники сталого розвитку.

Підсумовуючи, можна стверджувати, що Zero Waste у малому бізнесі в Україні виконує кілька функцій одночасно: операційну, маркетингову, соціальну й освітню. Воно забезпечує економію ресурсів, створює емоційний і етичний зв'язок зі споживачем, формує спільноти навколо бренду й водночас вимагає адаптацій до нормативної й логістичної реальності. Приклад Nash Coffee buffet демонструє, що Zero Waste у сучасному українському малому бізнесі може бути не лише елементом стратегії корпоративної соціальної відповідальності, а й вбудованим економічним механізмом сталого розвитку. Такий підхід забезпечує одночасну трансформацію внутрішніх процесів, зовнішнього брендингу та соціального контексту, в якому функціонує бізнес.

Це нова парадигма підприємництва, де сталий розвиток перестає бути декларацією і стає візуальним, тактильним, цифровим і фінансово ефективним досвідом. Таким чином, українські мікропідприємства, що орієнтуються на Zero Waste, фактично рухаються у тренді глобального впровадження циркулярної економіки, навіть без прямої участі в офіційних стандартизаційних програмах, демонструючи потенціал адаптивного менеджменту на локальному рівні.

Висновки

Проведене дослідження довело, що імплементація концепції Zero Waste у малому бізнесі України, зокрема в кейсі Nash Coffee buffet, є не лише екологічно виправданим, а й стратегічно вигідним рішенням, що поєднує операційну ефективність із брендовою ідентичністю. Аналіз практик дніпровських кав'ярень засвідчив, що навіть у відсутність повноцінної муніципальної інфраструктури чи фінансових субсидій, мікропідприємства здатні впроваджувати циркулярні моделі, трансформуючи бізнес із лінійного споживання на замкнені ресурсообіги. Досвід Nash Coffee buffet продемонстрував, як Zero Waste може стати системоутворюючим принципом: у ньому екологічні дії (сортування, апсайклінг, повторне використання) взаємопов'язані з економічними (зменшення витрат, перетворення відходів на товар), соціальними (розбудова спільноти, взаємодія з б'юті-сферою) та комунікаційними (Instagram, офлайн-стенди, живий приклад). Впровадження ініціатив на кшталт знижок за «keep cup», виготовлення скрабу з кавового жмиху, повторне використання банок і відеоінформування у просторі кав'ярні не лише знизили екологічне навантаження, а й стали інструментами залучення клієнта до спільної екодії. Особливої уваги заслуговує роль цифрової комунікації, яка перетворилася на платформу для просвітницьких практик і формування емоційної лояльності. Прозорість у демонстрації Zero Waste-дій, сторітелінг у соцмережах і відкритість до діалогу з клієнтами сприяли формуванню брендової спільноти, яка поділяє цінності сталого розвитку.

Водночас дослідження виявило структурні обмеження: відсутність загальнодоступної системи компостування, непридатність частини фракцій до переробки в локальних умовах, нестача законодавчих стимулів для екопідприємств, а також інерційність поведінкових моделей частини споживачів. Ці фактори свідчать про нагальну потребу в системній підтримці з боку муніципалітетів і держави — через інфраструктурні рішення, податкові пільги, освітні кампанії й стандартизацію Zero Waste-індикаторів.

Кейс Nash Coffee buffet підтверджує: концепція Zero Waste у мікропідприємстві не є тимчасовою екологічною модою, а оформлюється як інноваційна управлінська парадигма, здатна трансформувати не лише бізнес-процеси, а й споживчі культури, моделі лояльності та механізми сталого розвитку в локальному контексті.

Перспективні напрямки подальших досліджень. Подальші дослідження доцільно спрямувати на поглиблену кількісну оцінку економічного ефекту Zero Waste-практик у різних секторах малого бізнесу з акцентом на показники рентабельності, вартості клієнтського залучення (CAC) та коефіцієнта повторних продажів. Особливої уваги заслуговує аналіз поведінкових аспектів споживання: ступінь готовності клієнтів до моделей BYO («bring your own»), роль екологічної ідентичності у прийнятті рішень про покупку та вплив соціального схвалення на сталу поведінку.

Також перспективним є дослідження ефективності комунікаційних стратегій Zero Waste-бізнесів у цифровому середовищі – зокрема, через аналіз візуального контенту, наративів та взаємодії зі спільнотою у соціальних мережах. У прикладному вимірі варто розробити типологію Zero Waste-рішень для мікробізнесу в умовах українських міст різного масштабу (мегаполіси, середні міста, периферійні громади), а також запропонувати адаптивні моделі муніципальної підтримки сталих підприємницьких ініціатив.

Список використаних джерел

1. Pasinovich I., Myskiv G. Ukrainian context of sustainable development and the role of business in its achievement. *Regional Science Policy & Practice*. 2023. Vol. 15(1). P. 161–181. <https://doi.org/10.1111/rsp3.12619>
2. Bogusz M., Matysik-Pejas R., Krasnodębski A., Dziekański P. The concept of zero waste in the context of supporting environmental protection by consumers. *Energies*. 2021. Vol. 14(18). Article 5964. <https://doi.org/10.3390/en14185964>
3. Atstaja D., Cudecka-Purina N., Koval V., Kuzmina J., Butkevics J., Hrinchenko H. Waste-to-energy in the circular economy transition and development of resource-efficient business models. *Energies*. 2024. Vol. 17(16). Article 4188. <https://doi.org/10.3390/en17164188>
4. Stoika V., Stoika S., Harnyk O. Innovative aspects of the economic development of SMEs: experience of the EU and Ukraine. *Three Seas Economic Journal*. 2023. Vol. 4(3). P. 15–25. <https://doi.org/10.30525/2661-5150/2023-3-3>
5. Kurniawan T. A., Avtar R., Singh D., Xue W., Othman M. H. D., Hwang G. H. et al. Reforming MSWM in Sukunan (Yogyakarta, Indonesia): A case-study of applying a zero-waste approach based on circular economy paradigm. *Journal of Cleaner Production*. 2021. Vol. 284. Article 124775. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124775>
6. Stanescu M. D. State of the art of post-consumer textile waste upcycling to reach the zero waste milestone. *Environmental Science and Pollution Research*. 2021. Vol. 28(12). P. 14253–14270. <https://doi.org/10.1007/s11356-021-12416-9>
7. Appannan J. S., Mohd Said R., Ong T. S., Senik R. Promoting sustainable development through strategies, environmental management accounting and environmental performance. *Business Strategy and the Environment*. 2023. Vol. 32(4). P. 1914–1930. <https://doi.org/10.1002/bse.3227>
8. Glavič P. Evolution and current challenges of sustainable consumption and production. *Sustainability*. 2021. Vol. 13(16). Article 9379. <https://doi.org/10.3390/su13169379>
9. Elsheekh K. M., Kamel R. R., Elsherif D. M., Shalaby A. M. Achieving sustainable development goals from the perspective of solid waste management plans. *Journal of Engineering and Applied Science*. 2021. Vol. 68. P. 1–15. <https://doi.org/10.1186/s44147-021-00009-9>
10. Khan P. A., Johl S. K., Johl S. K. Does adoption of ISO 56002-2019 and green innovation reporting enhance the firm sustainable development goal performance? An emerging paradigm. *Business Strategy and the Environment*. 2021. Vol. 30(7). P. 2922–2936. <https://doi.org/10.1002/bse.2779>
11. Nash.Coffee.Buffer Дніпро. URL: <https://petplace.com.ua/nash-coffee-buffer/>